

УДК 633.863

**MAXSAR NAV NAMUNALARINING ASOSIY QIMMATLI XO'JALIK BELGILARI
ORASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK**

Professor, q.x.f.d. M.E.Amanova

ToshDAU, Uzbekiston.

k.i.x, q.x.f.f.d. Allanazarova Luyza Reipnazarovna,

O'GRITI, Moyli va tolali ekinlar ITS, Uzbekiston

lujaallanazarova@gmail.com

Annotatsiya. Maxsar (*Carthamus Tinctorius L.*) - qisqa muddatli sovuqqa chidamli bo'lib, yosh maysalari $-5-6^{\circ}\text{S}$ bardosh beradi. Shu bilan birga maxsar qurg'oqchilik va yuqori haroratga ham chidamli hisoblanadi. Urug'idan olinadigan moyi shifobaxsh xususiyatlarga ega, chunki unda ko'p miqdorda linol kislota mavjud. Maxsar namunalari respublikamiz iqlim-sharoitida morfobiologik va qimmatli xo'jalik belgilari o'rganildi va ularning asosiy qimmatli xo'jalik belgilarining orasidagi korrelyatsion bog'liqlik bo'yicha tahlil qilindi.

Maxsarning bir o'simlik mahuldorligi bilan ikkilamchi yon shoxlar soni ($r = 0,70$) orasida hamda hosil savatlar soni ($r = 0,72$) orasida kuchli to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi qayd etildi. Maxsarning urug' tarkibidagi moy miqdori bilan hosil savat soni orasida ($r = 0,30$) o'rtacha to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi. Eng yuqori to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik asosiy poya uzunligi bilan 1-shoxgacha bo'lgan uzunlik ($r = 0,84$) orasida, bir o'simlikdagi umumiy hosil savatchalar soni bilan ikkilamchi yon shoxlar soni ($r = 0,90$) orasida kuzatildi.

Kalit so'zlar: Maxsar, moyli ekin, namunalari, maxsar savatchasi, bitta o'simlik mahuldorligi, moy miqdori, korrelyatsion tahlil.

Аннотация. Сафлор (*Carthamus tinctorius L.*) относится к холодостойким культурам: молодые побеги способны выдерживать заморозки до $-5-6^{\circ}\text{C}$. Сафлор также характеризуется высокой засухо- и жаростойкостью. Масло, извлекаемое из его семян, обладает целебными свойствами благодаря высокому содержанию линолевой кислоты.

В данной статье изложено образцы сафлора изучены по морфо-биологическим и хозяйственно-ценным признакам в климатических условиях нашей республики, а также проанализированы корреляционные связи между их основными хозяйственно-ценными признаками. Установлена сильная положительная корреляция между урожайностью с одного растения и количеством вторичных ветвей ($r = 0,70$), а также количеством плодовых корзинок ($r = 0,72$). Обнаружена умеренная положительная корреляция между содержанием масла в семенах сафлора и количеством корзинок на растении ($r = 0,30$). Наиболее выраженная положительная корреляция установлена между длиной главного стебля и расстоянием до первой ветви ($r = 0,84$), а также между общим числом корзинок на растении и количеством вторичных боковых ветвей ($r = 0,90$).

Ключевые слова: Сафлор, масличная культура, образцы, корзинка сафлора, продуктивность одного растения, содержание масла, корреляционный анализ.

Abstract. Safflower (*Carthamus tinctorius L.*) is a cold-resistant crop: its young shoots can tolerate frosts as low as -5 to -6°C . Additionally, it is highly resistant to both drought and heat. The oil extracted from its seeds has healing properties due to its high content of linoleic acid. This article presents the results of a study of safflower samples based on their morphobiological and economically valuable traits under the climatic conditions of our republic. It also analyzes the correlations between the main economically important traits.

A strong positive correlation was found between plant yield and the number of secondary branches ($r = 0.70$), as well as the number of fruiting heads ($r = 0.72$). A moderate positive correlation ($r = 0.30$)

was found between the oil content in safflower seeds and the number of flower heads per plant. The strongest positive correlation was observed between the length of the main stem and the distance to the first branch ($r = 0.84$), as well as between the total number of flower heads per plant and the number of secondary lateral branches ($r = 0.90$).

Keywords: *Safflower, oilseed crop, samples, flower head of safflower, productivity per plant, oil content, correlation analysis.*

Maxsar-*Carthamus* L avlodi *Asteraceae* oilasiga mansub bo'lib, ushbu avlod o'ziga 19 ta turni birlashtiradi. Shundan 15 tasi bir yillik, 1 tasi ikki va 3 tasi uch yillik o'tsimon o'simliklari hisoblanadi. Bir yillik 15 ta turdan faqat bittasi-*Carthamus Tinctorius* L. madaniy bo'lib, turli ekotiplari dunyoning 90 dan ortiq mamlakatlarida yetishtiriladi.

Maxsar qadimiy o'simliklardan biri bo'lib, Hindiston, Eron, Xitoy, Turkiya, Shimoliy Afrika va Markaziy Osiyo hududlarida (XV-XVIII asr) moy hamda buyoq olish uchun yetishtirilgan bo'lsa, Yevropa davlatlarida (XVI-XVII asr) moy olish va manzarali o'simlik sifatida ekilgan.

Maxsar-issiqsevar, qurg'oqchilikka chidamli, tuproq unumdorligiga juda talabchan bo'lmaganligi uchun boshqa qishloq xo'jalik ekinlari o'smaydigan dasht hududlarga ekib hosil olish mumkin.

Urug' po'stlog'i bilan yanchib olingan maxsar moyi taxir mazaga ega bo'lib, istemol uchun yaroqsiz hisoblanadi. Undan sifatli buyoqlar, olif, sovun va linoleumlar tayyorlash mumkin. Urug' mag'zidan olingan moyning mazasi kungaboqar moyining mazasiga juda o'xshaydi va turli xil taomlar, margarin, konserva mahsulotlari va salatlar tayyorlashda foydalaniladi.

Maxsarning biometrik ko'rsatkichlarining korrelyatsion skrining ma'lumotlari keltirilgan. Tajribalarda bir o'simlikdagi korzinka soni bilan undagi urug'lar soni orasida va 1000 dona urug' og'irligi, korzinkadagi urug' soni va hosildorlik orasida ham kuchli to'g'ri bog'lanish borligini ko'rsatadi [3; <https://www.aetei.az/uploads/>].

Tadqiqotimizda maxsapning (*Carthamus tinctorius* L.) geografik kelib chiqishi turlicha bo'lgan 100 ta kolleksiya namunalarini morfologik, biologik, qimmatli xo'jalik belgilari va xususiyatlari kompleks o'rganildi.

O'rganilgan maxsarning 100 ta kolleksiya namunalarining morfoxo'jalik belgilari

o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti B.A.Dospexovning korrelyatsiya tahlili asosida aniqlandi. Statistika tahlillar MS Excel 2007 amaliy kompyuter dasturi paketidan foydalanildi. Korrelyatsiya koeffitsienti $-1 < r < +1$ oralig'idagi qiymatlarga ega bo'lib, $r < 0.3$ da belgilar orasidagi korrelyatsion bog'liqlik past darajada, $r = 0.3-0.7$ da o'zaro bog'liqlik o'rta darajada va $r > 0.7$ da bo'lganda esa kuchli bog'liqlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Maxsarning quyidagi 11 ta miqdoriy belgilarining o'zaro bog'liqlik koeffitsienti aniqlandi: o'suv davri, asosiy poya uzunligi, birinchi shoxgacha bo'lgan uzunlik, yon shoxlar soni, ikkinchi yon shoxlar soni, hosil savatchalar soni, hosil savatchalari diametri, bir o'simlik maxsuldorligi, 1000 dona urug' vazni, urug' tarkibida moy miqdori, bir savatchadagi urug' soni.

Maxsar jahon kolleksiyasi namunalarining qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganilganda asosiy belgilarning o'zaro korrelyatsion bog'liqligi ham tahlil qilindi va quyidagi natijalar olindi, jumladan: o'suv davrining davomiyligi bilan asosiy poya uzunligi ($r = 0,15$), birinchi hosil shoxgacha bo'lgan balandlik ($r = 0,18$), yon shoxlar, ikkilamchi shoxlar soni ($r = 0,12; 0,14$), hosil savatlari diametri ($r = 0,14$), urug' tarkibidagi moy miqdori ($r = 0,14$), 1000 dona urug' vazni ($r = 0,24$) hamda bir savatchadagi urug'lar soni ($r = 0,20$) bo'yicha kuchsiz to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi kuzatilgan bo'lsa, bir o'simlik mahuldorligi ($r = 0,60$) orasida o'rtacha to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlandi.

O'simlikdagi yon shoxlar soni bilan ikkilamchi yon shoxlar soni ($r = 0,34$), umumiy hosil savatchalar soni ($r = 0,41$) va bir o'simlik mahuldorligi ($r = 0,51$) belgilari orasida o'rtacha to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik, bir o'simlik mahuldorligi bilan ikkilamchi yon shoxlar soni ($r = 0,70$) hamda hosil savatlar soni ($r = 0,72$)

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

orasida esa kuchli to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi qayd etildi.

Bir hosil savatchasidagi urug'lar soni bilan hosil savatlarining o'rtacha diametri orasida ($r= 0,55$) o'rtacha to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi va o'rtacha bitta hosil savatchasidagi urug' soni bilan ikkilamchi yon shoxlar soni ($r= -0,39$) hamda 1000 dona urug' og'irligi ($r= -0,25$) orasida esa o'rtacha teskari korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlandi.

Eng yuqori to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik asosiy poya uzunligi va 1-shoxgacha bo'lgan uzunlik ($r= 0,84$) hamda bir o'simlikdagi umumiy hosil savatchalar soni bilan undagi ikkilamchi yon shoxlar soni ($r= 0,90$) orasida kuzatildi. Qaysi o'simliklarda ikkilamchi hosil savatchalari ko'p bo'lsa, umumiy savatchalar soni ham mos ravishda ko'payib borish kuzatildi.

1- jadval

Maxsarning xo'jalik belgilari orasidagi korrelyatsion bog'liqlik

Belgilari	Asosiy poya uzunligi, sm	1-shoxgacha uzunligi, sm	Yon shoxlar soni	2-chi yon shoxlar soni	Hosil savat soni, dona	Hosil savat diametri, sm	1ta o'simlik maxsuldorligi, g	1000 dona urug' vazni, g	Urug' tarkibidagi moy miqdori, %	1 ta savatdagi urug' soni, dona
O'suv davri, kun	0,15	0,18	0,12	0,14	0,08	0,14	0,60	0,24	0,14	0,20
Asosiy poya uzunligi, sm		0,84	0,3	0,25	0,13	0,30	0,39	0,13	0,24	0,20
1-shoxgacha uzunligi, sm			0,18	-0,07	-0,20	-0,33	-0,23	-0,19	0,08	-0,18
Yon shoxlar soni				0,34	0,41	-0,10	0,51	0,02	0,10	-0,02
2-chi yon shoxlar soni					0,90	-0,38	0,70	-0,02	0,24	-0,39
Hosil savat soni, dona						-0,31	0,72	0,40	0,30	0,30
Hosil savat diametri, sm							0,03	0,40	-0,48	0,55
1ta o'simlik maxsuldorligi, g								0,04	0,23	0,27
1000 dona urug' vazni, g									-0,01	-0,25
Urug' tarkibidagi moy miqdori, %										-0,34

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

1000 dona urug' vazni bilan hosil savatlar diametri va hosil savatlar soni orasida ($r = 0,40$) o'rtacha to'g'ri o'zaro bog'liqlik bo'lib, o'suv davri bilan ($r = 0,24$) va poya uzunligi bilan ($r = 0,13$) kuchsiz to'g'ri korrelyatsion bog'liklik borligi taxlillar asosida aniqlandi.

($r = 0,70$) orasida hamda hosil savatlar soni ($r = 0,72$) orasida kuchli to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik borligi qayd etildi.

Maxsarning urug' tarkibidagi moy miqdori bilan hosil savat soni orasida ($r = 0,30$) o'rtacha to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi.

Eng yuqori to'g'ri korrelyatsion bog'liqlik asosiy poya uzunligi bilan 1-shoxgacha bo'lgan uzunlik ($r = 0,84$) orasida, bir o'simlikdagi umumiy hosil savatchalar soni bilan ikkilamchi yon shoxlar soni ($r = 0,90$) orasida kuzatildi.

Xulosa

Maxsarning bir o'simlik mahuldorligi bilan ikkilamchi yon shoxlar soni

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Аманова М.Э., Алланазарова Л.Р. Перспективные источники из генофонда растений для селекции сафлора // Актуальные проблемы современной науки – Москва, 2018. - № 5. –С. 197-202.
2. Аманова М., Алланазарова Л. Махсар ҳосилдорлигига таъсир этувчи асосий омиллар // Агро илм. – Тошкент, -2017. - № 4(48). – Б. 34-35.
3. Рябцева Н.А. Скрининг корреляции биометрических показателей сафлора // Proceedings of Research Institute of Crop Husbandry, ӘЕТІ-nin elmi əsərləri məcmuəsi XXVII (2016), <https://www.aetei.az/>
4. Amanova M.E, Rustamov A.S. "Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma". Toshkent 2010.
5. Dospexov B.A. Metodika polevogo opota.